

ISROILDA O‘NG SIYOSIY PARTIYALARNING HOKIMIYATGA KELISHI VA OQIBATLARI

To‘ychi Taylaqov

Tayanch doktoranti

TDSHU

E-mail: toyloqovt@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 60-70-yillarida Isroil siyosiy hayotida ro‘y bergan voqealar bilan bog‘liq masalalar ko‘rib chiqiladi. Bu davrda 1949-yildan beri Knessetda yetakchilik qilgan MAPAY partiyasi o‘rnini o‘ng Likud partiyasi egalladi. Likudning hokimiyatga kelishi bilan mamlakatda tashqi va ichki siyosiy yondashuvlar o‘zgarib, sionizm-revizionizm g‘oyalari ustuvor ahamiyat kasb eta boshladi. Maqolada Isroil siyosatida MAPAY partiyasi hukmronligi davrining tugash sabablari va Likud partiyasi g‘alabasi oqibatlari tahlil qilinadi. 1960-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab Isroil davlatining siyosiy manzarasini sezilarli darajada shakllantirgan MAPAY va Likud kabi kuchlarning faoliyatiga alohida e’tibor qaratiladi. Ushbu mavzu keyingi voqealar, xususan, Isroil siyosiy maydonida yuz bergan 2019-2020-yillardagi inqiroz, shuningdek, Falastin yo‘nalishidagi siyosatning faollashuvi nuqtayi nazaridan dolzarb ekanligi ta’kidlanadi. Hozirgi kunda mamlakat ijtimoiy-siyosiy muhitini va mintaqadagi siyosiy holatni belgilovchi ba’zi asosiy omillar aynan ko‘rib chiqilgan tarixiy bosqichda vujudga kelganligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: Isroil siyosiy partiya tizimi, o‘nglar, so‘llar, arab-isroil urushi, Falastin masalasi, Likud, MAPAY.

THE RISE TO POWER OF RIGHT-WING POLITICAL PARTIES IN ISRAEL AND ITS CONSEQUENCES

Tuychi Taylakov

Ph.D. student

TSUOS

E-mail: toyloqovt@mail.ru

Annotation. The article is devoted to analyzing the events that shaped Israel’s political life during the 1960s and 1970s. During this period, the right-wing Likud party replaced the MAPAI party, which had dominated the Knesset since 1949, leading to changes in both the domestic and foreign policy of the state. The ideas of Revisionist

Zionism became a priority, significantly influencing the country's subsequent political course. The article explores the reasons for the end of MAPAI's era of leadership and the consequences of Likud's rise to power. Particular attention is given to the roles of MAPAI and Likud, which, starting from the second half of the 1960s, played a pivotal role in shaping Israel's political landscape. The relevance of this topic is emphasized in the context of later events, including the political crisis of 2019–2020 and the intensification of activities regarding the Palestinian issue. The conclusions indicate that several key factors shaping Israel's modern political and social environment originated during this historical period.

Keywords: *Israel political system, right-wing, left-ring, Arab-Israeli conflict, the Palestinian issue, Likud, MAPAI.*

ПРИХОД К ВЛАСТИ ПРАВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИЗРАИЛЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Туйчи Тайлаков

Базовый докторант

ТГУВ

E-mail: toyloqovt@mail.ru

Аннотация. *Статья посвящена анализу событий, определивших политическую жизнь Израиля в 1960–1970-е годы. В этот период доминирующую с 1949 года партию МАПАЙ в Кнессете сменила правая партия Ликуд, что привело к изменениям как во внутренней, так и во внешней политике государства. Приоритетными стали идеи сионизма-ревизионизма, что заметно повлияло на дальнейший политический курс страны. В статье исследуются причины завершения эпохи правления партии МАПАЙ и последствия прихода к власти Ликуда. Особое внимание уделено роли партий МАПАЙ и Ликуд, которые начиная со второй половины 1960-х годов сыграли ключевую роль в формировании политического ландшафта Израиля. Актуальность темы подчеркивается в контексте последующих событий, включая политический кризис 2019–2020 годов и усиление активности в палестинском направлении. Выводы показывают, что ряд ключевых факторов, формирующих современную политическую и общественную ситуацию в Израиле, берут свое начало именно в этот исторический период.*

Ключевые слова: *Политическая система Израиля, правые, левые, арабо-израильский конфликт, Палестинская проблема, Ликуд, МАПАЙ.*

KIRISH.

Isroil "partiyalar davlati" (Pateienstaat) ning tipik namunasidir. Isroil davlati siyosiy tarixi bu – partiyalar va ular ilgari surgan mafkuralar kurashi tarixidan iborat. Bu kurash tarixini shartli ravishda to‘rt bosqichga bo‘lish mumkin [7]:

- 1) 1949-1965-yillar - so‘l partiyalar yetakchilik davri;
- 2) 1977-1984-yillar - o‘ng partiyalar hukumati davri;
- 3) 1984-1990-yillar - milliy birlik hukumatlari davri;
- 4) 2003-yildan hozirgi kungacha - o‘ng partiyalar yetakchilik davri.

Maqolada MAPAY so‘lkuchlar partiyasining ko‘p yillik siyosiy yetakchilikdan so‘ng muvaffaqiyatsizlikka yuz tutish bosqichlari ko‘rib chiqiladi. So‘l partiyalar Knessetga saylovlarda ovozlarini yo‘qota boshladilar va revizionistik o‘ng kuchlar Isroil siyosiy boshqaruvini qo‘lga oldilar. Maqolada ushbu siyosiy o‘zgarishlarga nima sabab bo‘lganligi, bu o‘zgarishlar zamonaviy Isroil jamiyati va uning siyosiy tizimi shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatganligiga e’tibor qaratilgan.

Ushbu mavzuning dolzarbligi bir qator sabablar bilan asoslanadi. Birinchidan, 2019-2020-yillarda Isroilda hukumatni shakllantirishda yuz bergan siyosiy inqiroz partiyaviy tizimning shakllanish tarixini o‘rganish zarurligini ko‘rsatdi. Bu zaruriyat kelajakdagi siyosiy inqirozlarning oldini olish uchun emas, balki ularning mohiyatini chuqurroq tushunish uchun muhimdir. Ikkinchidan, bugungi kunda Isroilning Falastin yo‘nalishidagi siyosati keskinlashuvi natijasida (2023-yil 7-oktabrda boshlangan Isroil-Hamas urushlari) mintaqaviy vaziyat yomonlashuvi kuzatilmoqda. Bunday vaziyat ko‘p jihatdan Isroilda shakllangan siyosiy va ijtimoiy muhit bilan belgilanadi. Maqolaning maqsadi, 1965-1977-yillarda Isroil partiya tizimida yuz bergan “o‘nglar g‘alabasi” sabablari va Isroilning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta o‘zgarishlar yasagan oqibatlarni o‘rganishdan iborat. Maqolaning birinchi muhokama qismida 1949-yildan 1977-yilgacha bo‘lgan davrda Isroil partiyaviy tizimining, xususan, 1-chaqiriqdan 11-chaqiriqqacha bo‘lgan Knesset saylovlarining tarixiy sharhi keltirilgan. Muhokamaning ikkinchi qismida Isroilda yetakchi partiya almashinuvining sabablari,

uchinchi qismida esa "o'nglar g'alabasi"ning Isroil siyosiy tizimi va jamiyatining shakllanishiga ko'rsatgan ta'siri hamda uning oqibatlari tahlil qilingan.

Tadqiqot metodi sifatida tarixiy tahlildan foydalaniladi.

NATIJALAR

Zamonaviy Isroil jamiyati va uning siyosiy tizimi ko'p jihatdan 1970-yillarda Isroilda sodir bo'lgan jiddiy siyosiy o'zgarishlar va shu jumladan, "o'nglar g'alabasi" natijasi ekanligi haqidagi fikr ilmiy gipoteza sifatida ilgari surilmoqda.

Xorijiy adabiyotlarda Isroil parlamentarizmi tarixi, Isroil siyosiy tizimi va jamiyatining shakllanish tarixi faol o'rganilmoqda. O'ng partiyalar tarixi va ularning Isroil siyosatida mustahkamlanishi [6], xususan, "Likud" partiyasi tarixi [2], uning tashqi siyosati tahliliga bag'ishlangan ishlar alohida qiziqish uyg'otmoqda. 2018-yilda Garvard universiteti qoshidagi tadqiqot markazi "Isroilni tushunish: siyosiy, ijtimoiy va xavfsizlik muammolari" [Understanding Israel: political, societal and security challenges, 2018] nomli yirik monografiyani nashr etdi. Unda Isroil parlamentarizmi, demokratiyasi va jamiyatining tarixi hamda hozirgi holati G'arb nuqtai nazarida taqdim etilgan. Ushbu monografiya mazkur tadqiqot uchun asos bo'lib xizmat qildi.

MUHOKAMA – 1

Isroil siyosati o'ziga xos hodisa bo'lib, o'z rivojlanish tarixiga ega. Isroil partiya tizimi sionistik mafkuraviy oqimlardan kelib chiqqan partiyalar tomonidan shakllantirilgan hamda siyosiy spektrda so'l, o'ng va markaz qutblariga ajratiladi. Sotsialistik sionizm (D. Ben-Gurion) va revizionistik-sionizm (Z. Jabotinskiy) g'oyaviy harakatlari keyinchilik Isroil davlatining siyosiy hayotida so'l va o'ng qutblarni egallagan partiyalar ko'rinishida hokimiyat uchun o'zaro kurashib keldi. Bu bo'linish ularning xavfsizlik, iqtisodiyot va diniy yo'nalishdagi muhim masalalarga turlicha yondashuvlari bilan izohlanadi. Sotsial-sionistlar Isroil yerlarini o'zlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirishga e'tibor qaratgan bo'lsa, revisionistlar esa "milliy yahudiy davlati"ni barpo etish uchun faol tashqi siyosat yuritish zarur deb hisoblagan [5]. Ayniqsa, 1967-yildagi uchinchi arab-isroil urushidan so'ng keskinlashgan mintaqaviy vaziyat Isroil siyosiy hayotida o'ng va so'lkuchlar qarama-

qarshiligini kuchaytirdi. Urushda bosib olingan hududlar taqdiri masalasida so‘llar “tinchlik evaziga yer” tamoyilini, o‘nglar esa “tinchlik evaziga tinchlik” tamoyilini qo‘llab-quvvatlashdi. Bu vaziyatda hukmron partiyaning o‘zgarishi Falastin masalasiga yondashuvning o‘zgarishini anglatardi. Shu sababli, tarixiy sharh yaratishda aynan Falastin masalasi bo‘yicha partiyalarning nuqtai nazarini ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, keyingi o‘rinlarda batafsil bayon etiladi.

Isroil partiyalari davlat tashkil topishidan oldin ham mavjud edi. “Isroil Ishchi partiyasi” vakillari keyinchalik Isroil davlatining asoschisiga aylandilar. Shunday qilib, Isroil davlatining dastlabki 15 yilida so‘l partiyalar Isroil siyosatida yetakchi o‘rinni egalladi. 1949-yilda Knessetga o‘tkazilgan birinchi saylovlarda D. Ben-Gurionning so‘l markazchi MAPAY ("Isroil yeri ishchilari partiyasi") partiyasi sezilarli ustunlik bilan g‘alaba qozondi. MAPAY partiyasi Falastin muammosiga arab-isroil ziddiyatini hal qilish vositasi sifatida qaradi. Boshqacha aytganda, 1967-yilgi uchinchi arab-isroil urushidan so‘ng MAPAY partiyasi bosib olingan hududlardan arab mamlakatlari bilan tinchlik o‘rnatish uchun foydalanishga urindi. Natijada, Isroil siyosatida Falastin masalasida hududiy yon berishni va Falastin davlatini tuzishni istisno qilmaydigan “so‘l” yondashuv paydo bo‘ldi. Bunday yondashuv Knesset va Isroil hukumatida 1970-yillarning boshlarigacha hukmron edi. MAPAY siyosiy maydonda tajovuzkor “Avoda” partiyasi va mutlaqo liberal bo‘lgan MAPAM partiyasi oralig‘idan joy olgan edi. Bu holat uzoq yillar davomida MAPAYning siyosiy ustunligini ta’minladi, chunki uning raqiblari yagona frontga birlasha olmadilar.

XX asr 60-yillari oxiridan boshlab Isroilda so‘l va o‘ng partiyalar o‘rtasida keskin siyosiy kurash boshlanib, bu o‘sha davrda o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rov natijalari va saylovlarda ovozlarining taqsimlanishida yaqqol ko‘zga tashlandi.

1962-yilda o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovlar qatnashgan isroilliklarning atigi 18,5% o‘zlarini o‘ng partiyalar tarafdori deb hisoblagan bo‘lsa, so‘l partiyalarni qo‘llab-quvvatlovchilar 32,1%ni tashkil qilgan. 1985-yilda o‘tkazilgan so‘rovlar natijalarida keskin o‘zgarish mavjud. So‘rovda qatnashganlarning qariyb 42,4% o‘ng partiyalarni qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qilgan [7].

Knessetda (jami 120 ta deputatlik o‘rni) 1/3 ko‘p ya’ni 41 ta mandat olgan partiya koalitsiyaga kirmasdan hukumat tuzish imkoniga ega bo‘lardi. 1965-yilgi saylovlarga qadar MAPAY partiyasi o‘rtacha 44 deputatlik o‘rni bilan ishonchli g‘alaba qozonib kelgan edi [12], ammo keyinchalik bunday g‘alabaga erishish MAPAY uchun imkonsiz bo‘lib qoldi. 1965-yilgi saylovlarda MAPAY partiyasi yakka o‘zi g‘alaba qozonolmagach, “Avoda” hamda “Rafi” partiyalari bilan “Maarax” deb nomlangan saylov blokini tuzishga majbur bo‘ldi. Yettinchi chaqiriq Knesset saylovlarida “Maarax” bloki 56 ta deputatlik o‘rnini egallab, yirik parlament fraksiyasiga aylandi va koalitsion hukumatga rahbarlik qildi [12].

1973-yilgi parlament saylovlarida Maarax 51 deputatlik mandatini qo‘lga kiritdi va yana so‘l hukumatni tuzdi. 1973-yilda sakkizinchi chaqiriq Knessetga bo‘lib o‘tgan saylovlar so‘l partiyalar g‘alabasi ketma-ketligidagi so‘nggi saylov bo‘ldi. O‘shanda Maarax so‘nggi marta Likudni ishonchli ravishda ortda qoldirib, 51 ta deputatlik o‘rnini egalladi. Bu vaqtda Likud 39 ta mandat bilan o‘zini siyosiy maydonda ancha dadil namoyon qila boshlagan edi [10].

MAPAYning obro‘si pasayishi o‘ng partiyalarning, xususan, “Herut” partiyasining mavqeini mustahkamladi. Herutning mafkuraviy platformasi Z. Jabotinskiy g‘oyalariga asoslanib, mohiyatan "Buyuk Isroil"ni tarixiy hududlarda qayta tiklashga qaratilgan edi. O‘ng partiyalarni so‘llardan farqlovchi asosiy jihati – Falastin masalasida yon berishning yo‘qligi deb ko‘rsatish mumkin. Agar XX asrning 50-60-yillarida Herut o‘zining tashqi siyosiy g‘oyalarini amalga oshirish uchun yetarli siyosiy kuchga ega bo‘lmagan va o‘z faoliyatining dastlabki 20 yilini muxolifat partiyasi sifatida o‘tkazgan bo‘lsa, asta-sekin vaziyat o‘zgara boshladi.

“Likud” bloki 1973-yilda “Gahal” bloki tarkibining kengayishi natijasida vujudga keldi. Uning tarkibiga “Herut” harakati va Liberal partiya kirgan edi [2]. Likud bilan birgalikda Isroil siyosiy maydonida Falastin masalasida ancha keskin o‘ngcha yondashuv paydo bo‘ldi. Likudning bosib olingan Falastin hududlari masalasidagi nuqtai nazari 1973-yilgi saylovoldi dasturida yaqqol aks etgan:

"Yahudiy xalqining yaxlit Erets-Isroil yerlariga bo'lgan huquqi, u intilib kelayotgan tinchlik va xavfsizlik huquqi bilan chambarchas bog'liqdir. Erets-Isroilning bo'linishiga olib keladigan har qanday taklif rad etilishi lozim; Yahudiylarning G'arbiy sohil, G'azo sektorlari, Golan tepaliklari va Sinayga keng miqyosda joylashtirish birinchi darajali ahamiyatga ega"

(1973-yildagi Likud saylovoldi dasturi) [2].

1977-yilda 9-chaqiriq Knesset saylovlarida Isroil tarixida birinchi marta o'ng partiya g'alaba qozondi. Likud 43 mandat oldi – bu mag'lubiyatga uchragan Maarax partiyasidan 9 ta ko'p edi [11]. Likudning yetakchiligi 1977-yildan 1984-yilgacha, shuningdek, 1990-yildan 1992-yilgacha davom etdi. Faqat 1992-yildagina “Avoda” partiyasi (“Mehnat”) yana saylovlarda g'alabaga erishib, I. Rabin boshchiligida so'l kuchlar hukumatini tuzishga muvaffaq bo'ldi.

MUHOKAMA – 2

Shunday qilib, 70-yillarda yetakchi partiya o'zgarishi bilan birga, mamlakat ichki va tashqi siyosiy yo'nalishlarida, jumladan Falastin masalasida o'zgarishlar yuz berdi. So'l siyosatchilar siyosiy ta'sirini va saylovchilar qo'llab-quvvatlashini yo'qota boshladilar. Shu sababli, ular Knessetdagi o'rinlarini va hukumatdagi vazirlik lavozimlarini saqlab qolish uchun Falastin muammosiga oid masalalarda o'z pozitsiyalaridan chekinishga majbur bo'ldilar. Quyida bu o'zgarishlarning sabablari, shuningdek, ularning zamonaviy Isroil jamiyati va siyosiy tizimining shakllanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Birinchi, 1967-yilgi uchinchi arab-isroil urushi va uning natijalari Isroil siyosatida "o'nglar g'alabasi" uchun zamin yaratdi. Urushda erishilgan yirik g'alaba va egallangan katta hududlar Isroil jamiyati va siyosiy elitesida o'ziga bo'lgan kuchli ishonchni uyg'otdi. Bu urush Isroilning mintaqada nafaqat "himoyalanihga", balki zarur bo'lganda “zarba berishga” qodir bo'lgan kuchli tashqi o'yinchi sifatidagi obrazini shakllantirdi. Asrlar davomida quvg'in qilingan va qochishga majbur bo'lgan yahudiy xalqi, ehtimol, o'z tarixida birinchi marta ichki erkinlikni va kuchli davlat mavqeda harakat qilish zavqini his etdi. O'ng siyosatchilar bundan mohirona

foydalandilar. Likud partiyasi targ‘ib qilgan qat’iy tashqi siyosat yo‘nalishi partiyaning mafkuraviy asosiga, ya’ni Jabotinskiyning revizionistik-millatchilik g‘oyalariga juda mos kelardi. O‘sha vaqtda o‘ng partiyalarni o‘zida birlashtirgan Gahal bloki MAPAYning jiddiy va muvaffaqiyatli raqibiga aylandi.

Boshqa tomondan, 1967-yilgi uchinchi arab-isroil urushidagi g‘alaba Isroil jamiyati ichida ziddiyatlar va bosib olingan hududlar masalasini hal etish zaruriyatini keltirib chiqardi. Amaldagi koalitsion hukumat qiyin ahvolda qoldi, chunki hududiy yon berishga bo‘lgan har qanday urinish muxolifat kuchayishini ta‘minlardi. 1970-yil avgustda Qo‘shma Shtatlar davlat kotibi ilgari surgan tinchlik tashabbusini qo‘llab-quvvatlagan G. Meir hukumati o‘ng muxolifat partiyalarining kuchli bosimi ostida qoldi, bu esa oxir-oqibat G. Meir hukumatining iste’fosiga olib keldi. Isroildagi siyosiy inqirozlarning aksariyati Falastin masalasida mutlaqo qarama-qarshi fikrlar to‘qnashuvi tufayli yuz berdi. Aynan o‘sha davrda Isroilda tashqi va ichki siyosatida o‘zaro bog‘liqlik shakllandi.

O‘ng siyosatchilar bosib olingan hududlarni qaytarishni yahudiy xalqiga xiyonat qilish bilan tenglashtirdilar. Herut partiyasi yetakchisi, keyinchilik Gahal va Likud bloklari rahbari bo‘lgan M. Begin o‘z saylovoldi nutqlarida – Isroil xavfsizligini ta‘minlash uchun bosib olingan hududlarni qo‘shib olish zarurligini, hududlarni saqlab qolish va davlat xavfsizligini ta‘minlash masalalari o‘zaro bog‘liqligini – ta’kidladi [7]. 1967-yilgi urushda bosib olingan hududlarning katta qismini saqlab qolmasdan turib, Isroil o‘z fuqarolarining xavfsizligini ta‘minlay olmaydi, degan ishonch bugungi kunda ham o‘ng partiyalar dasturida hukmron g‘oyadir va bu fikr isroilliklar ongiga shu qadar singib ketganki, Falastin muammosi hal qilib bo‘lmaydigan siyosiy aksiomaga aylangan. Agar isroilliklar oldiga Falastin masalasi “tinchlik yoki xavfsizlik” dilemmasi orqali qo‘yilsa, ular shubhasiz, xavfsizlikni tanlashadi.

Ikkinchidan, 1973-yilgi to‘rtinchi arab-isroil urushining oqibatlari Isroil uchun fojiali bo‘ldi. 1974-yilda e’lon qilingan Agranat komissiyasining hisobotida urush natijalari yaqqol aks etadi. Komissiya urushning sodir bo‘lish sabablarini va uning qanday yo‘qotishlarga olib kelganligini aniqlashi lozim edi. Hisobotning dastlabki

tahririda Mudofaa vaziri M. Dayan va Bosh vazir G. Meir harakatlari tanqid qilinmagan bo‘lsa-da, uning e’lon qilinishi jamiyatdagi norozilikni kuchaytirdi va 1974-yil 11-aprelda G. Meir iste’foga chiqishini e’lon qildi.

Uchinchidan, so‘l partiyalarning zaiflashuviga yana bir sabab – mashhur “Lavon ishi” bo‘ldi. 1954-yilda Misrdagi vaziyatni beqarorlashtirish va Yevropaning Misr hukumatiga bo‘lgan ishonchini yo‘qotish maqsadida Isroil razvedkasi Iskandariya va Qohirada bir qator teraktlarni amalga oshirishi kerak edi. Ammo operatsiya muvaffaqiyatsizlikka uchrab, isroillik agentlar ommaviy hibsga olindi va Misrdagi butun razvedka tarmog‘i barbod bo‘ldi. MAPAY partiyasi vakillari bo‘lgan Isroil harbiy razvedkasi boshlig‘i B. Gibli va o‘sha paytdagi mudofaa vaziri P. Lavon bu sharmandalikda ayblanib, tergovga jalb qilindi. Maqolada bu voqeaga batafsil to‘xtalib o‘tishning imkoni yo‘q. Shundoq ham murakkab vaziyatda bunday keng ko‘lamli siyosiy janjal MAPAY uchun halokatli bo‘ldi. 1996-yilda isroillik tarixchi Sh. Tevet “Ben-Gurionning josusi. Lavon ishi Isroil siyosatini qanday shakllantirdi” nomli kitob yozdi [4]. Asarning o‘zi ham, sarlavhasi ham josuslik mojarosining Isroil taqdirida ulkan rol o‘ynaganini aniq ko‘rsatib beradi. 60-yillarda bosh vazir va mudofaa vaziri lavozimlarini egallagan D. Ben-Gurion tergovni qayta boshlashni talab qildi, ammo MAPAY bu taklifni rad etdi. Natijada Ben-Gurion va uning bir necha tarafdorlari MAPAYni tark etishdi va "Isroil ishchilarining ro‘yxati" ("RAFI") partiyasini tuzishdi [6]. Shunday qilib, Isroil siyosatining yetakchi partiyasi nafaqat D. Ben-Gurion timsolidagi xarizmatik rahbarni, balki o‘z a‘zolarining birdamligini yo‘qotdi.

To‘rtinchidan, 1970-yillarda Isroil jamiyati va uning siyosiy hayotida diniy omil ta’sirining kuchayishi so‘l partiyalar faoliyatini ancha murakkablashtirdi. 1967-yilgi urushgacha diniy partiyalar Isroil siyosatida jiddiy rol o‘ynamagan. Ular “Neturey Karto” kabi Isroil davlatining mavjudligiga keskin qarshi chiqqan anti-sionistik ultra-ortodoksal birlashmalar, yoki “Yeshivot-Tixonot” va “Yeshivot-Hesder” kabi dasturlari diniy kitoblar – Tavrot va Talmudga asoslangan partiyalar edi. Biroq, uchinchi arab-isroil urushidagi g‘alaba va egallangan katta hududlarni diniy partiyalar

Isroil xalqi tomonidan ilohiy maqsad amalga oshirilayotganining isboti sifatida ko‘rishdi. Bu kabi ritorika saylovchilarda ijobiy taassurot uyg‘otdi va ularni bahsli hududlar muammosi bo‘yicha radikalroq qarashlarga ega bo‘lgan partiyaga ovoz berishga undadi [7]. O‘sha davrda diniy partiyalar nafaqat Isroilning dindor qatlami, balki sobiq hukumatning tashqi siyosatdagi xatolaridan charchagan dunyoviy aholi orasida ham qo‘llab-quvvatlana boshladi.

MUHOKAMA – 3

Siyosiy o‘zgarishlar sabablarini o‘rganib chiqqach, uning oqibatlarini ham ko‘rib chiqishimiz mumkin.

1977-yilda Likud g‘alabasidan so‘ng, Isroil ikki partiyali siyosiy tizimga o‘tadi deb o‘ylangan edi, biroq amalda ikki aniq partiyaning emas, balki sionizmning mohiyati va Isroil xalqining tabiati haqidagi ikki xil qarashning, shuningdek, ikki xil tashqi siyosat yondashuvining kurashini aks ettiruvchi siyosiy tizim shakllandi [10]. Agar Maarah so‘l bloki 1977-yilgi yoki hech bo‘lmaganda keyingi saylovlarda g‘alaba qozonish imkoniyatini saqlab qolganida, bugungi Yaqin Sharq butunlay boshqacha ko‘rinishda bo‘lardi. Aynan 1967-yilgi uchinchi arab-isroil urushidagi g‘alaba o‘ng partiyalarni hokimiyatga olib kelgani uchun, Likudning g‘alabasi Isroil siyosati va jamoatchilik ongida bahsli hududlarni Isroil nazoratida saqlab qolish va uning xavfsizligini ta’minlash o‘rtasidagi bevosita bog‘liqlikni mustahkamlashga yordam berdi. Bu bog‘liqlik o‘ng partiyalarni hokimiyatda uzoqroq bo‘lishlari va o‘zlarining qat’iy ritorikalarini saqlab qolishlarini ta’minlab kelmoqda. Bu Isroilning Falastin muammosiga nisbatan bugungi yondashuvini tushuntiradi. Isroil o‘z majburiyatlarini buzmoqda: G‘arbiy qirg‘oqdagi nazorat o‘tkazish punktlarini olib tashlamayapti, Quddus maqomi bo‘yicha muzokaralar olib borishdan bosh tortmoqda va eng muhimi, bosib olingan hududlarda aholi punktlari qurishni davom ettirmoqda, shuningdek, G‘arbiy sohil va G‘azo ustidan o‘z suverenitetini o‘rnatishga intilmoqda [1].

Likud g‘alabasidan so‘ng Isroil siyosatida tashqi siyosat - ayniqsa, Falastin muammosi - va ichki siyosat o‘rtasida o‘ziga xos bog‘liqlik yuzaga keldi. 60-70-yillarda so‘l partiya vakillarining arab davlatlari bilan muzokaralarni qayta boshlash

haqida kelishishga urinishlari siyosiy zaiflik sifatida baholanib, Isroil jamiyati orasida va siyosiy maydonda partiyaning obro‘si tushishiga olib kelgan edi. Yuqorida voqealarning yana bir oqibati Isroil partiyalari o‘rtasidagi farqlarning siyosiy maydonda yo‘qolib borishidir. Shubhasiz, o‘ta so‘l arab partiyalari o‘ta o‘ng, ultra-ortodoksal partiyalar bilan qarama-qarshi pozitsiyalarini qolishmoqda, ammo markazni mo‘tadil o‘nglar egallagan, ular orasida Likud hamon eng yirik partiyalardan biri bo‘lib, so‘l-markazchilar pozitsiyalarini o‘ziga moslashtirishga erishib kelmoqda. So‘l partiyalar Knessetda deputatlik o‘rinlarini va vazirlik lavozimlarini qo‘lga kiritish uchun o‘z mafkuraviy ritorikasini yumshatdi. Isroil fuqarolari orasida iloji boricha keng qo‘llab-quvvatlanishga va imkon qadar uzoq vaqt raqobatbardosh bo‘lib qolishga intilish ularni mafkuraviy jihatdan qarama-qarshi pozitsiyani egallagan raqobatchi partiyalar bilan siyosiy kelishuvlarga borishga undadi. Bunday murosa partiya mafkurasining yo‘qolib, tobora ko‘proq o‘ngga og‘ishiga olib keldi. So‘llarning keskin bayonotlari ularning Isroil siyosatida o‘z o‘rnini saqlab qolish istiqbollari sezilarli darajada pasaytirdi [6].

23-chaqiriq Knessetga saylovlardan so‘ng, Likud va “Kaxol-Lovan” muxolifat bloki milliy birlik hukumatini tuzishga kelishib oldilar. Bu kelishuv “Kaxol-Lovan” rahbari B. Gans va Likud rahbari B. Netanyaxu o‘rtasida bosh vazirlik lavozimida “rotatsiya bitimi”ni o‘z ichiga oladi. Bunga 2020-yilda yuz bergan siyosiy inqiroz va uch bosqichli parlament saylovlari sabab bo‘ldi. “Kaxol-Lovan” va Likud o‘rtasidagi jiddiy ziddiyatlarga qaramay, rotatsiya bo‘yicha kelishuvga erishildi. G‘arbiy qirg‘oq hududlarini qo‘shib olish masalasida ularning turlicha nuqtai nazarlari eng muhim masala edi. Likud, pandemiyaga qaramay, tezda qo‘shib olishni amalga oshirish va G‘arbiy qirg‘oqdagi ma’lum miqdordagi aholi punktlarini o‘zlashtirish zarur deb hisobladi. Gans esa dastlab bu harakatlarni xalqaro hamjamiyat bilan kelishishni talab qilgan bo‘lsa-da, keyinchalik yon berdi va hatto Falastin masalalari bo‘yicha ovoz berishda veto huquqidan voz kechdi. Buning evaziga u hukumatda asosiy lavozimlarni taqsimlash huquqini qo‘lga kiritdi [3].

Gansning amaldagi bosh vazir Netanyaxu va o‘ng partiyalar bilan ittifoq tuzib hukumat shakllantirish to‘g‘risidagi qarori markaz-so‘l kuchlarning aksariyati tomonidan juda salbiy qabul qilindi va amalda uning parchalanishiga olib keldi. Muxolifatdagi “Kaxol-Lovan” bloki “Avoda-MERES” so‘l bloki ishtirokidagi va “Umumiy ro‘yxat” nomli o‘ta so‘l arab partiyasining tashqi qo‘llab-quvvatlashiga ega bo‘lgan markaz-so‘l koalitsiyadir. Ehtimol, ko‘p yillar ichida birinchi marta shunday tarkibdagi blok yetakchisiga (B. Gansga) hukumatni shakllantirish imkoniyati berilgan edi. Biroq bu imkoniyat qisman pandemiya tufayli, qisman esa Isroil siyosiy tizimining umumiy mantig‘i tufayli boy berildi. Bu mantiqqa ko‘ra, so‘llar mamlakatda siyosiy barqarorlik va o‘z raqobatbardoshligini ta’minlash uchun yon berishga majbur bo‘ladilar [3]. Ko‘p jihatdan bu mantiq aynan 60-70-yillarda shakllantirilgan va “o‘nglar g‘alabasi” ning natijasi hisoblanadi.

“O‘nglar g‘alabasi”ning yana bir muhim oqibati shundaki, unda o‘ng partiyalar nafaqat ko‘pchilikning qo‘llab-quvvatlanishiga, balki kuchli ishonchiga ham ega bo‘ldi. Isroil siyosatida Likud boshchiligidagi o‘ng blokning to‘liq hukmronligi mustahkamlanishi bilan Isroil jamiyati asta-sekin o‘nglar bilan to‘liq hamfikir bo‘lgan jamiyatga aylana boshladi. Bunga sabab 1960-1970-yillardagi siyosiy voqealar Isroil jamiyatining, xususan, o‘sha davr yosh avlod dunyoqarashining shakllanishida muhim rol o‘ynadi. Talabalar va harbiy xizmatga chaqiriluvchilar tomonidan 1977, 1981 va 1984-yillardagi saylovlarda berilgan ovozlar tahlili 30 yoshgacha bo‘lgan isroilliklar orasida o‘ng partiyalar qanchalik tez ommalashganini ko‘rsatadi. Bu jihat bugungi Isroil jamiyatini tushunish uchun juda muhim, chunki o‘sha paytdagi 30 yoshli talabalar 90-yillarga kelib muvaffaqiyatli siyosatchilar, jurnalistlar, o‘qituvchilarga aylanib, biz bugun faol deb ataydigan yosh avlodning ongiga katta ta’sir ko‘rsatdilar.

Bugungi kunda Isroil jamiyati qanday ko‘rinishga ega? Shubhasiz, u bir xil emas, biroq statistika va sotsiologik tadqiqotlar uning umumiy manzarasini keng qamrovda tasavvur qilishga yordam beradi va bu manzara o‘ng mafkura bo‘yoqlari bilan chizilgandek taassurot qoldiradi. Isroilliklarning aksariyati (58%) isroillik bo‘lish uchun yahudiy bo‘lish va bundan tashqari, sionistik qarashlarga amal qilish zarur deb

hisoblaydi. 70% isroilliklar yahudiylar tanlangan xalq ekanliga ishonadi. 13% isroilliklar falastinliklar bilan tinchlikka erishish Isroil kelajagi uchun muhim deb biladi, 26,5% isroilliklar jamiyatning turli qatlamlari o‘rtasidagi keskinlikni kamaytirish eng muhim deb hisoblasa, 22,6% isroilliklar ta’lim tizimini takomillashtirishni ustuvor vazifa deb biladi[9].

Isroil Demokratik tadqiqotlar markazi ma’lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda jamiyatning ko‘pchilik qismi o‘ng qarashlarga ega. Isroillik yahudiylarning 69,9% o‘ng partiyalarni qo‘llab-quvvatlashini bildirgan, ulardan 40,2% butun G‘arbiy qirg‘oq va Sharqiy Quddusning katta qismini qo‘shib olishni yoqlab chiqqan. Shu bilan birga, “ikki xalq uchun ikki davlat” g‘oyasini 25 yoshgacha bo‘lgan isroilliklarning atigi 29,6% adolatli deb hisoblaydi[13]. Bu holat bugungi isroillik yoshlar 70-yillar voqealari ta’sirida shakllangan avlod ekanligini tasdiqlaydi. O‘ng mafkura isroilliklar ongiga singib ketgan - u isroil yahudiylari madaniy kodining bir qismiga aylangan. Bunday vaziyat Isroil-Falastin siyosatini o‘zgartirishni imkonsiz qiladi. Faqat ko‘lami va ta’siri jihatidan 1973-yilgi urush yoki Intifadaga o‘xshash voqea Isroil jamiyati va siyosatidagi mavjud holatni o‘zgartirishi mumkin, ammo iqtisodiy va siyosiy jihatdan zaiflashgan Falastinni hisobga olganda bu variant ehtimoldan yiroqdir.

XULOSA.

Shunday qilib, Isroil siyosiy partiyalari tarixiy tahlil natijalariga ko‘ra, bugungi Isroil siyosati va jamiyatining holati ko‘p jihatdan 1965-yildan 1977-yilgacha Isroil tarixida sodir bo‘lgan voqealar natijasidir, deb ta’kidlash mumkin. Davlat tashkil topgan paytdan boshlab MAPAY ishchi partiyasi Isroil siyosatida shak-shubhasiz yetakchi edi. 60-yillardan boshlab so‘l partiyalar o‘z kuchini yo‘qota boshladi va o‘rnini Likud boshchiligidagi o‘ng partiyalarga bo‘shatib berdi. Bu keskin burilish Isroil tarixiga “o‘nglar g‘alabasi” nomi bilan kirdi. U ikki urush – 1967-yilgi va 1973-yilgi arab-isroil urushlari natijasida yuz berdi. Boshqa sabablarga misol sifatida so‘l mafkuraning tanazzulga uchrashi yoki so‘l harakat birligining yemirilishini ko‘rsatish mumkin. Bu “Lavon ishi” va uning atrofidagi siyosiy janjal ko‘rinishida namoyon

bo‘ldi. Shuningdek, Isroil jamiyatida diniy omil ta’sirining kuchayishi so‘l elektoratning yemirilishiga va o‘nglar pozitsiyasining mustahkamlanishiga olib keldi.

“O‘nglar g‘alabasi” fenomeni Isroil uchun mamlakat siyosiy hayotidagi oddiy o‘zgarishdan ko‘ra muhimroq ahamiyatga ega bo‘ldi. U ko‘p jihatdan Isroilning kelajagini, uning rivojlanish yo‘nalishini, siyosiy tizimini, jamiyat ahvolini va boshqa ko‘p jihatlarni belgilab berdi. O‘ng partiyalar obro‘sining keskin o‘sishi natijasida Isroilning zamonaviy siyosiy tizimi kuch mantig‘i doirasida amal qiladigan tizimga aylandi. Bu tizimga ko‘ra, davlat xavfsizligi va uning suverenitetini faqat Falastin hududlarini nazorat qilish, chegara devorlar qurish, aholi punktlarini barpo etish va yahudiylarni u yerlarga ko‘chirish orqali ta’minlash mumkin. Tashqi siyosat, ayniqsa Falastin masalasi, ichki siyosat bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu siyosiy partiyalar uchun muayyan xatti-harakat modellariga rioya qilishni taqozo etadi. Ushbu modellar Falastin muammosini yaqin kelajakda hal qilishning amalda ilojsizligini ko‘rsatadi. Chunki mavjud vaziyatda biron-bir siyosatchining muzokaralar jarayonini faollashtirishga urinishi zaiflik sifatida qaraladi. So‘l partiyalar esa, agar raqobatbardosh bo‘lib qolishni, hukumatdan o‘rin olishni va bugungi kunda asosan o‘ng paradigma doirasida fikrlaydigan Isroil jamiyatining qo‘llab-quvvatlashiga ega bo‘lish uchun o‘z raqiblariga jiddiy yon bosishga majbur bo‘lmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Beit-Hallahmi, B. (1992). *Despair and Deliverance: Private Salvation in Contemporary Israel*. New York: State University of New York Press. 238 p.
2. Goldstein, A. (2018). *The Creation of the Likud and the Struggle for the Identity of the Alternative Party*. *Israel Studies Review*, December 1-18.
3. Cohen, E. (2023). *Political instability in Israel over the last decades – Causes and consequences*. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
4. Teveth, S. (1996). *Ben-Gurion’s Spy: The Story of the Political Scandal that Shaped Modern Israel*. New York: Columbia University Press. 310 p.
5. Jabotinsky, Vladimir. 2016. *Story of My Life*. Brian Horowitz and Leonid Katsis (eds.). Detroit, MI: Wayne State University Press, 52 pp.
6. Schechter, Darrow. 2007. *The History of the Left from Marx to the Present*. London: Bloomsbury Publishing PLC, 108 pp.

7. Shindler, Colin. 2015. The Rise of the Israeli Right: From Odessa to Hebron. London: Cambridge University Press, pp. 281– 282
8. Hazan, Reuven Y. 1998. “Party System Change in Israel, 1948–1998: A Conceptual and Theoretical Border- stretching of Europe?” in P. Pennings and J.- E. Lane (eds.), Comparing Party System Change. London: Routledge, pp. 151– 166.

INTERNET MANBALARI:

9. Israeli Views on Society & Government. Available at: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israelipolls-society> (accessed 16.08.2024).
10. Knesset of the eighth convocation. Available at: http://www.knesset.govl/description/ru/mimshal_res8_ru.htm (accessed 17.08.2024).
11. Knesset of the ninth convocation. Available at: <https://knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=9&lng=4> (accessed 20.08.2024).
12. Knesset of the seventh convocation. Available at: http://www.knesset.govl/description/ru/mimshal_res7_ru.htm (accessed 22.08.2024).
13. The Israel Democracy Institute. Available at: <https://en.idi.org.il/> (accessed 28.08.2024).